

É FOGO: QUANDO FALTAM PORTAS E SOBRA GENTE **Playing with fire: when there is a crowd and not enough exit doors**

Wagner Alberto de Moraes

Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Chefe do Centro de Pesquisa em Segurança contra Incêndio e Pânico do CBMSC. Engenheiro de Controle e Automação e Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Email: wagnerm@cbm.sc.gov.br

Vanderlei Vanderlino Vidal

Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Perito em Incêndio e Explosão. Bacharel em Administração pela UFSC. Pós-graduado em Gestão de Segurança Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Email: vanderlino@cbm.sc.gov.br

RESUMO

O presente trabalho faz um estudo sobre as causas e consequências da obstrução das saídas de emergência pelas pessoas durante a evacuação urgente sob elevada densidade populacional. Em um ambiente controlado e livre de obstáculos, foram realizados experimentos de evacuação através de uma única saída com 1,12 m de vão livre, variando-se apenas a densidade populacional. Nas filmagens foram observados diversos fenômenos tais como a formação de arcos de sustentação, onde as pessoas ficam presas umas às outras e contra às paredes, e a turbulência, caracterizada pelo deslocamento aleatório e involuntário das pessoas dentro da multidão. O modelo de simulação proposto por Helbing, Farkas e Vicsek (2000) foi validado com os dados do experimento e posteriormente utilizado para simular a influência dos tamanhos de porta no tempo de evacuação.

Palavras-chave: Evacuação de edificações. Saída de emergência. Dinâmica de multidão.

ABSTRACT

People fleeing from an overcrowded fire scene may delay their own escape by obstructing the emergency exit by themselves. In a controlled environment free of obstacle, evacuation experiments were performed where firefighters trainees had to escape through a single door with 1.12 meter span, varying the crowd density. In the filmings, besides the formation of supporting arches where people get stuck to each other and against the walls, it was observed turbulence, characterized by random and involuntary movements of people within the crowd. The simulation model proposed by Helbing, Farkas and Vicsek (2000) was validated with experimental data and then used to investigate quantitatively what is the relationship between the door size and the evacuation time.

Keywords: Crowd evacuation. Emergency exit. Crowd dynamics.

Este artigo é resultado do trabalho de conclusão do Curso de Formação de Oficiais, realizado em 2014. A pesquisa foi intitulada "Estudo da obstrução das saídas de emergência durante a evacuação urgente sob elevada densidade populacional". O [trabalho completo](#) pode ser acessado no portal da Biblioteca CBMSC.

1 INTRODUÇÃO

O incêndio ocorrido na Boate Kiss em Santa Maria-RS no dia 27 de janeiro de 2013 reafirmou a política que deve nortear todos os Corpos de Bombeiro que buscam preservar vidas: investir em prevenção é mais eficiente que em resposta. Por mais bem equipado que possa estar, ou mais rápido que possa responder a um sinistro dessa magnitude, os Corpos de Bombeiros pouco poderiam fazer para liberar a passagem de pessoas que se aglomeram em uma saída de emergência lutando para escapar do ambiente tomado por fumaça tóxica. É imperativo que pessoas localizadas em ambientes propícios ao rápido acúmulo de fumaça possam sair de maneira rápida e segura.

As Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI) buscam garantir esta saída rápida e segura das edificações estipulando a largura total e distribuição que as saídas de emergência devem possuir em uma determinada edificação para atender o maior público permitido para aquele ambiente (lotação).

Considerando-se o preconizado pelas NSCI, o projetista de edificações faz uso de dois parâmetros: a unidade de passagem e a capacidade de passagem. A unidade de passagem é um valor constante de 0,55 m que representa a largura ocupada por uma fila de indivíduos em condições de evacuação ordenada. A capacidade de passagem é a quantidade de pessoas desta fila que passa por um determinado local a cada minuto. A capacidade de passagem, cujos valores são estipulados em tabelas, tende a ser maior em trechos planos (passagens por portas e corredores) que em trechos com desníveis (rampas e escadas).

A ideia é que em nenhum momento ocorra interrupção desta fila, ou seja, a quantidade de unidades de passagens (número de filas) deve ser suficiente para que todas as pessoas, em tempo, saiam caminhando calmamente de qualquer local da edificação até um local seguro. Portanto, o cálculo considera que as pessoas estão calmas, sabem o que fazer e formam filas ordenadas.

Entretanto, este padrão não condiz com a realidade de um sinistro onde há grande densidade populacional e as pessoas não estão alertas, não conhecem a edificação e muitas delas estão com alterações psicofisiológicas, a exemplo do que ocorre em casas noturnas. Quando surge a necessidade de saída rápida do ambiente (seja pela presença de fumaça de um incêndio ou por qualquer evento que cause pânico como um tiroteio ou até mesmo um alarme falso), a dificuldade em se deslocar por entre a multidão, a saída congestionada e a angústia por sair fará com que as pessoas à retaguarda empurrem aquelas que estão na frente. Indivíduos próximos à saída sofrerão pressões maiores, ficando obstruídos uns aos outros e às bordas das paredes e obstáculos na região da porta. O efeito psicológico ao perceber a saída congestionada é aumentar a força sobre aqueles à sua frente, levando ao esmagamento de pessoas contra obstáculos físicos, ou ao pisoteamento daqueles que caem ao solo.

Este artigo analisa a obstrução das saídas de emergência pelas pessoas de três formas: levantamento bibliográfico (tragédias históricas, comportamento humano e dinâmica de multidões), experimentos (ensaio de alunos simulando saída urgente através de uma única porta de 1,12 m sob diversas condições

iniciais de lotação) e simulações computacionais (tempo de evacuação simulado para ambientes com variadas combinações de lotação e saídas de emergência). Deste trabalho advém recomendações para dimensionamento da largura e disposição de saídas de emergência em locais de reunião de público com concentração de público (casas noturnas, por exemplo) visando garantir a saída rápida e segura das pessoas destes locais quando for necessário.

2 REVISAO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Saída insuficiente, tragédia anunciada

No dia 27 de janeiro de 2013 um incêndio trágico na boate Kiss em Santa Maria, interior do Estado do Rio Grande do Sul, foi responsável pela morte de 242 pessoas. A investigação da Polícia Civil gaúcha (RIO GRANDE DO SUL, 2013) concluiu que a causa do incêndio foi uma centelha de um fogo de artifício utilizado pela Banda Gurizada Fandangueira. O vocalista da banda levantou a mão em direção ao teto e uma chama ou faísca tocou o forro, o qual possuía isolamento acústico de esponja, material altamente inflamável (poliuretano). Assim, poucos segundos depois a espuma pegou fogo, gerando uma fumaça preta e tóxica que se alastrou por toda a boate, fazendo com que muitas pessoas desmaiassem tão logo aspiraram o ar impregnado da fumaça originada da queima.

Em decorrência da fumaça, os indivíduos tentaram desesperadamente deixar o local, mas os sistemas relacionados a saída de emergência falharam. A Boate Kiss possuía apenas uma saída que dava acesso ao seu exterior, insuficiente para dar vazão à quantidade de pessoas que se amontoaram na tentativa desesperada de deixar o local. Sob o aspecto da evacuação de público, CREA-RS (2013) em seu Anexo I analisa que a boate Kiss apresentava somente uma saída de emergência a qual era composta por duas aberturas com vão de 1,75m de largura e 1,6m almofadadas internamente com espuma e couro sintético, e entre elas havia uma divisória central fixa de 1,0m. Como eram dois vãos, frontalmente à boate eram colocados guarda-corpos metálicos para formar bretes ordenadores de fluxo. Na parte interna havia guarda-corpos metálicos separando espaços e ordenando o fluxo dos ocupantes, o que colaborou para bloquear a saída.

Fatalidades relacionadas ao subdimensionamento de saídas de emergência, são seculares e podem ocorrer mesmo na ausência de incêndios, a exemplo da noite de Natal de 1913 no Italian Hall, Calumet, EUA. Mineiros em greve e suas famílias se reuniram neste local para a ceia de Natal no segundo andar. Segundo Grosshandler et al. (2005), o acesso ao local era por meio de uma única escadaria. O incidente ocorreu, quando mais de 400 pessoas estavam no local e alguém gritou "fogo!"; era um alarme falso. As pessoas correram em pânico para as escadas, caindo umas sobre as outras. Dos 73 que morreram pisoteados, 59 eram crianças.

2.2 Comportamento humano nas evacuações urgentes

Para Kuligowski (2009), os processos comportamentais nestas situações podem ser divididos em quatro fases. A primeira fase é a percepção dos sinais físicos (chama, calor, fumaça ou fuligem) e sinais sociais como ouvir discussões, ver a inanição de outras pessoas ou receber contato de fora da edificação. Desencontro de informações, corrida contra o relógio, memórias ou pensamentos sobre eventos anteriores também surgem nesta fase. Na fase da interpretação, a segunda, as percepções obtidas anteriormente são interpretadas e a situação e o risco para si e demais ocupantes são definidos. Baseados nas interpretações da situação e do risco envolvido, desenvolve-se a terceira fase, a tomada de decisão. As ações dos ocupantes ocorrem na fase quatro, onde ocorre a materialização das decisões tomadas na fase anterior. O processo reinicia com a percepção de novos sinais físicos ou sociais.

Costa (2009) acrescenta que preponderam os seguintes aspectos do comportamento humano durante a evacuação de edifícios sob incêndio: reentrada, formação de grupos e pânico.

A reentrada é o retorno de uma pessoa evadida que busca por uma outra pessoa ou grupo específico que acredita ainda estar dentro da edificação. Tal atitude diminui a velocidade com que as pessoas saem, aumentando os fatores de risco para pânico. Pode causar confusão mental quanto a escolha correta da saída, pois ao entrar em sentido oposto, o reentrante pode atrair a atenção de pessoas em fuga para a sua rota, levando-as a segui-lo.

A formação de grupos de evacuação, onde familiares e amigos tenderam a permanecer próximos, acarretando um maior tempo de evacuação.

O pânico é materializado em primeira análise no "congelamento" das pessoas que ficam paralisadas perdendo a capacidade de tomada de decisão. Outro comportamento característico é o "estouro de boiada", onde as outras pessoas saem em disparada inconsciente ao ver uma pessoa ou um grupo saindo em determinada direção.

2.3 O movimento descoordenado de multidões

Com fundamento em revisão bibliográfica e investigações empíricas, Helbing, Farkas e Vicsek (2000) listam os eventos extremos que ocorrem durante uma evacuação urgente, logo após a identificação da ameaça e início da saída dos indivíduos: (1) as pessoas tentam se mover mais rápido do que o normal; (2) indivíduos começam a pressionar para sair, causando interações físicas com aqueles ao seu redor; (3) o movimento e a passagem através dos vãos tornam-se descoordenados; (4) nas saídas formação de arcos e bloqueios são observados; (5) congestionamentos se formam; (6) as pressões tornam-se perigosas; (7) pessoas machucadas ou caídas agem como obstáculos, retardando ainda mais a saída; (8) a tendência ao comportamento de massa aumenta, ou seja, o indivíduo busca fazer o que os outros estão fazendo; (9) saídas alternativas são negligenciadas.

Dentre as nove etapas acima descritas, busca-se identificar experimentalmente a formação de bloqueios nas saídas e a turbulência na multidão, bem como as consequências no tempo de evacuação tanto de alguns indivíduos quanto da multidão como um todo. Conforme Helbing, Farkas e Vicsek (2000), durante a evacuação de emergência os pedestres se aglomeram no espaço em torno do acesso de saída. A velocidade é reduzida e a densidade aumenta na região.

A distribuição das pessoas em volta da passagem lembra a forma geométrica de um arco que se sustenta pela pressão que as pessoas atrás exercem sobre quem está na frente, bloqueando a saída. Eventualmente quando os arcos se quebram, o fluxo de pedestres que deixam o local aumenta, até que um novo arco se forme.

Helbing, Johansson e Al-Abideen (2007) descrevem que quando o fluxo de entrada das pessoas em uma região é maior que o de saída, os indivíduos não conseguem sustentar a pressão que vem de trás e pressionam fortemente as pessoas à frente. O resultado é que a multidão ora se desloca ora para, em movimentos que lembram ondas. A turbulência ocorre quando a pressão em determinado local na multidão ultrapassa valores críticos, surgem deslocamentos aleatórios e não intencionais em todas as direções possíveis, que empurram as pessoas de um lado para o outro.

3 O EXPERIMENTO

O Experimento de evacuação urgente visa verificar a influência da lotação de um local de reunião de público na segurança dos ocupantes. Em um ambiente fechado, com apenas uma saída disponível, e com os ocupantes bem distribuídos, soa-se o apito. Todos são impelidos a saírem imediatamente, reação observada pelas pessoas, por exemplo, após perceberem risco iminente a própria vida. Conforme a lotação existente, maior será o número de pessoas pressionando para sair, ocasionando diversos níveis de obstrução na saída.

Seja uma área delimitada no hall do ginásio de esportes do Centro de Ensino Bombeiro Militar em Florianópolis, que possui um formato retangular com área útil aproximada de 70 m², cuja única saída disponibilizada foi uma porta com vão de 1,12 m de largura. Sejam os voluntários deste experimento os alunos soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, na ocasião participando do VII Treinamento de Resistência Operacional (TRO).

Em cada uma das rodadas, sob a supervisão de oficiais da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, um quantitativo de alunos foi convidado a simular um ambiente de reunião de público, sob diferentes condições de densidade populacional. Os participantes eram estimulados a circularem pela área, espalhando-se como se estivessem em uma casa noturna. Ao soar do apito, todos deveriam sair do hall através da saída existente. Três câmeras filmadoras foram posicionadas para captar em detalhes os fenômenos existentes na evacuação urgente.

A Figura 1, apresenta uma vista superior da área do ginásio (fora de escala), detalhando alguns aspectos do experimento. A câmera V₁ (cone de filmagem cor amarela), controlada por operador posicionado na arquibancada do ginásio a cinco metros acima do nível piso, filma a multidão pela retaguarda. Fixada acima do batente superior da saída, a câmera V₂ (círculo hachurado cor azul) registra as pessoas momentos antes de saírem do hall do ginásio. Por fim, a V₃ (cone de filmagem cor laranja) é posicionada sobre um veículo estacionado próximo à saída, filmando cada pessoa de frente ao sair do ginásio. A parte interna do hall, à direita, tem-se um retângulo marcado com um "X" representando uma área não ocupada pelos participantes durante os ensaios. Descontado este local, restou 70 m² do hall como área útil do hall como área útil.

Figura 1 - Croqui do experimento mostrando o posicionamento das três câmeras filmadoras

Fonte: do Autor.

Durante os experimentos não houve restrições de visibilidade ou oxigênio, os participantes conheciam o caminho a seguir o qual não possuía obstáculos e o grupo era bastante homogêneo quanto suas capacidades motoras e decisórias. A Figura 2 apresenta uma fotografia simultânea das câmeras V₁, V₂ e V₃ durante o experimento.

Figura 2 - Tomada de imagens simultâneas nas 3 câmeras utilizadas no experimento.

Fonte: do Autor

Nestes ensaios, inicia-se a contagem do tempo com o soar do apito. A saída do último indivíduo determina o tempo total de evacuação. Os resultados experimentais podem ser divididos em: quantitativos, destacando-se o tempo de evacuação em função da densidade populacional; e qualitativos, identificação dos fenômenos relacionados à dinâmica de multidões nas imagens.

3.1 Resultados quantitativos

Foram realizados sete experimentos, iniciando-se com uma condição pouco povoada, 35 pessoas ($0,5 \text{ p/m}^2$), passando-se por 70, 105, 140, 175, 210 e finalizando com 280 pessoas ($4,0 \text{ p/m}^2$). Os tempos de evacuação total t_{evac} e fluxo médio das pessoas através da saída de emergência J_{evac} estão apresentados no Gráfico 1 na forma de colunas e linhas, respectivamente.

Gráfico 1 - Resultado experimental indicando o tempo de evacuação e fluxo médio de pessoas através da saída em função da lotação inicial

Fonte: do Autor

Do Gráfico 1 faz-se a seguinte análise: (1) no gráfico de barras o tempo de evacuação aumenta com o número de pessoas existentes no local; (2) no gráfico de linhas há uma tendência à diminuição do fluxo médio de pessoas através da saída com o aumento da densidade populacional, indicando uma influência negativa da lotação sobre o tempo de evacuação; (3) esta diminuição é não-linear, dado que a inclinação da curva do fluxo médio dentro do intervalo [0,5, 1,5] p/m² é menos acentuada que dentro do intervalo [2,0, 3,0] p/m²; (4) A não linearidade é decorrente das obstruções na saída, que se tornam mais frequentes e duradouras com o aumento do número de pessoas pressionando para sair; (5) as linhas vermelhas ascendentes observadas nos intervalos [1,5, 2,0] e [3,0, 4,0] p/m², indicam que o 4º e 7º ensaios estão fora da linha de tendência dos resultados; (6) especificamente no 4º e 7º observou-se nos vídeos uma baixa participação das pessoas na "tarefa" de forçar sua saída, conforme exemplifica a Figura 3 ao comparar imagens congeladas dos ensaios 5 e 7, onde a compactação das pessoas (dentro da linha amarela) é diretamente relacionada à pressão por elas exercida; (7) uma vez aplicada menor pressão na multidão, formaram-se bloqueios em menor quantidade e com menor tempo de duração na saída de emergência, possibilitando uma maior vazão; (8) esta vazão é em torno de 20% maior do que o esperado pela curva de tendência dos resultados (9) portanto, aproveitando-se uma "falha" de dois dos experimentos, pôde-se inferir empiricamente a influência da pressão aplicada pela multidão sobre o tempo de evacuação, o qual foi 20% menor.

Figura 3 - Fotografia dos ensaios identificando zonas de baixa pressão fora do contorno do limite em amarelo (câmera V₁)

Fonte: do Autor

A curva de tendência é uma interpolação geométrica dos dados, cuja equação

$$t_{evac}(P) = aP^{-\beta}, \quad (1)$$

representa a relação do tempo de evacuação em função da lotação para um local de reunião de público com uma abertura de 1,12 m, sendo: P a lotação; e a

(0.091610906) e β (1.2416665865) constantes. O coeficiente de determinação¹ ficou em torno de 0,9957, o que significa uma ótima aproximação da curva com os dados.

3.2 Resultados qualitativos

Além dos resultados numéricos obtidos, a análise de imagens traz outras duas informações dos experimentos: a formação dos arcos de sustentação que bloqueiam a saída de emergência e os movimentos turbulentos que podem advir do aumento da pressão no interior da multidão.

Nas diferentes condições de densidade apresentadas na Figura 4, é possível identificar os arcos de sustentação onde os indivíduos, ombro a ombro, bloqueiam-se diante da saída de emergência. As linhas vermelhas são segmentos de reta que conectam os centros geométricos dos indivíduos, e possuem o formato semelhante aos arcos arquitetônicos. Repare que as pessoas de trás, ao tentar abrir caminho para a saída, pressionam a retaguarda do arco compactando-o ainda mais. Nas extremidades laterais, os indivíduos são pressionados contra a parede.

Figura 4 - Fotografias dos arcos de sustentação que bloqueiam a saída (câmera V₂)

Fonte: do autor

A Figura 4b ilustra como as pessoas podem ficar compactadas. Em alguns indivíduos só é possível visualizar a cabeça, pois estão com seus ombros e pescoço encobertos pelas pessoas próximas. Uma das consequências da formação de arcos de sustentação é a ocorrência do aprisionamento de indivíduos contra às paredes (por exemplo, um participante ficou 32s pressionado junto ao batente da porta antes de conseguir sair), situação que pode evoluir para o esmagamento, queda e pisoteamento em eventos extremos.

¹Também chamado de R^2 , r^2 é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, como a regressão linear, em relação aos valores observados. O R^2 varia entre 0 e 1, indicando, em porcentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. (COEFICIENTE..., 2014)

Ignis: revista técnico científica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Florianópolis, v. 1, n. 1, mar./out. 2016.

Cabe ressaltar que o pisoteamento não é intencional, e sim consequência da queda de uma ou mais vítimas, cujo vazão deixado na multidão por elas é rapidamente preenchido pelos indivíduos à volta, os quais são empurrados naquela direção pelo desequilíbrio de forças ao seu redor. Se as pressões permanecerem elevadas, aqueles que caíram tornam-se obstáculos aos outros, facilitando a ocorrência de novas quedas.

O efeito de turbulência, outra consequência da elevada pressão na multidão, é mais difícil de representar em figuras. A Figura 5 é uma simplificação da trajetória de seis indivíduos distintos na multidão durante o ensaio com 175 pessoas que buscam sair do ambiente através da porta. Amostrando-se diversas fotografias do vídeo deste ensaio e marcando-se o ponto onde a cabeça de cada indivíduo está posicionada em cada instante de amostragem, traça-se uma aproximação linearizada da trajetória dos indivíduos utilizando seguimentos de reta coloridos, conforme a Figura 5.

A taxa de amostragem do vídeo não é constante; considerando-se o instante onde os indivíduos estão nas posições das bolinhas na Figura 5 como sendo a posição inicial (instante zero), as amostras na sequência são feitas nos instantes (em segundos) 3, 5, 7 (saída do azul), 8, 10, 11 (verde e amarelo saem), 12 (sai o laranja), 14 e 15 (vermelho saí) e 16 (saída do violeta).

Figura 5 - Análise das trajetórias individuais devido ao efeito de turbulência

Fonte: do Autor.

Analisando a Figura 5, observa-se a existência de um padrão de deslocamento, como se fossem ondas humanas que vão e vem, ora da direita para esquerda ora em sentido oposto. Partindo-se dos círculos coloridos, nota-se que os dois primeiros seguimentos de reta estão direcionados para a direita (do leitor). Infere-se que as forças no interior da multidão resultaram em uma onda de deslocamento lateral, superposta aos movimentos individualizados, a qual carregou os seis indivíduos para a direita.

A compactação da multidão no lado direito, aumentou a densidade e a pressão nessa região, gerando uma onda reativa para a esquerda (terceiro e quarto seguimentos de reta). O processo se repete mais uma vez, implicando na

terceira onda, novamente direcionada à direita (trecho final do vermelho, por exemplo).

Resultado dos desequilíbrios de força no interior da multidão e sincronizada com a formação e quebra dos bloqueios na saída, a turbulência, aliada à existência de grupos que buscam sair unidos, pode ser uma causadora de reentrada. Tomando-se os indivíduos azul e violeta destacados na Figura 5 como sendo de um grupo. Mesmo que pretendam permanecer juntos durante a evacuação, a turbulência na multidão provavelmente irá separá-los. Do momento em que o azul saiu até a saída do violeta, passou-se em torno de 10 segundos. A primeira vista é pouco tempo, mas tal separação em casos de pouca visibilidade poderia levar o azul a tentar reentrar no local, acreditando que o violeta ainda esteja na edificação e necessite ser resgatado. A reentrada, se levada a cabo, trará mais uma vítima potencial ao local perigoso e retardará o processo de saída dos outros.

3.3 A simulação

O modelo matemático descrito em Helbing, Farkas e Vicsek (2000) é baseado na seguinte premissa inicial: percebido um sinistro, todo indivíduo busca seguir a direção da saída de emergência, fazendo-o a uma certa velocidade desejada. Caso as pessoas a frente não estejam na mesma velocidade, sofrerão a pressão dos indivíduos à retaguarda. Pelo modelo, agem sobre cada indivíduo forças físicas e sócio-psicológicas, sendo estas últimas relacionadas principalmente à aversão das pessoas por locais aglomerados. As forças físicas são as reações à compressão e a fricção, tanto entre os indivíduos quanto entre indivíduo e parede. O objetivo da simulação é representar o mais fidedignamente possível o ambiente experimental, buscando primeiro, validar seus resultados sob a ótica dos resultados obtidos experimentalmente. A Figura 6 apresenta uma fotografia da tela de simulação, a qual foi programada para replicar o Ensaio 7 (Figura 3b).

Figura 6 - Tela de simulação configurada para representar o experimento

```
t [ 13501] = 1.2  
N (in room) = 275  
N_injured = 0  
V0 = 5  
FWall_x = 1125.58
```


Fonte: do Autor

Os valores referentes às variáveis e outras configurações pertinentes às simulações estão elencadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros de simulação

Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Massa	m	80,0	kg
Tempo de reação	τ_i	0,5	s
Amplitude de f_{psic}	A_i	25	N
Constante de espaço de f_{psic}	B_i	0,08	m
Constante	k	$1,2 \cdot 10^5$	$\text{kg}\cdot\text{s}^{-2}$
Constante de fricção	κ	$3,0 \cdot 10^3$	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
Largura do indivíduo	$2 r_i$	0,5	m
Velocidade desejada	v_{0i}	5,0	m/s
Velocidade da fumaça	V_{Smoke}	0,5	m/s
Lotação	N_0	variável	
Largura da saída	l	variável	m
Largura da parede	l_p	0,15	m

Fonte: Configuração das simulações de Helbing, Farkas e Vicsek (2000)

Após realizar simulações do modelo de Helbing, Farkas e Vicsek (2000) utilizando-se os dados correspondentes ao experimento realizado no Ginásio do CEBM, calculou-se o erro percentual entre os resultados experimentais e a simulação, os quais estão apresentados no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Tempo total de evacuação, experimental e simulado, e erro relativo, em função da lotação

Fonte: do Autor.

Considerando-se que o modelo de simulação apresentou erro inferior a 5%, considera-se este modelo adequado para testar outra variável, o tamanho da saída de emergência.

3.4 Influência do tamanho da porta no tempo de evacuação

Seja o mesmo local de reunião de público utilizado nos experimentos recriado no ambiente de simulação, agora com abertura de saída variável e com lotação inicial fixada em 210 pessoas, ou seja, densidade inicial de 3 p/m². Com o objetivo de obter uma relação matemática entre a abertura da saída e o tempo de evacuação, nas condições acima apresentadas, os seguintes valores para a largura da saída são selecionados: (1) 55 cm, ou 1 unidade de passagem (u.p.); (2) 80 cm (porta comum); 120 cm (mínimo recomendado para uma saída de emergência²); (3) 200 cm (abertura exigida em uma das saídas nos locais de reunião de público³); (4) 240 cm (abertura exigida para hospitais⁴); (5) 275 cm (5 u.p.); e 60, 70, 160 e 300 cm (usados para refinar a interpolação). Após realizar uma simulação para cada tipo de porta acima descrita, obtêm-se a influência da largura da porta sobre o tempo total de evacuação, conforme apresenta o Gráfico 3.

Gráfico 3 - Tempo de evacuação simulado em função da largura da saída

Fonte: do Autor.

A linha de tendência geométrica é a melhor interpolação para este resultado. O coeficiente de determinação ficou em torno de 0,99, o que significa uma ótima aproximação da curva com os dados. Seja a equação

$$t_{evac}(l) = al^{-\beta}, \quad (2)$$

² Inciso III do Art. 210, em Santa Catarina (1992, p. 43).

³Alínea i, inciso XI do Art. 23, em Santa Catarina (1992, p. 13).

⁴ Inciso VII do Art. 204, em Santa Catarina (1992, p. 42).

Ignis: revista técnico científica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Florianópolis, v. 1, n. 1, mar./out. 2016.

onde l é a variável largura da saída dada em centímetros; α (10950689,7325174) e β (2,4686350305), são as constantes dadas pela linha de tendência do tipo geométrica.

Os resultados apresentados não seguem uma relação linear como os valores esperados pelas normas. Dobrar a saída de emergência, segundo a NSCI/94, acarretaria dividir o tempo de evacuação pela metade.

Todavia o que se observa na Figura 3 é uma variação descontínua. De acordo com as simulações, para uma porta com vão de 60 cm, seriam necessários em torno de 550,37 s para que 210 pessoas evacuem o ambiente.

Duplicando-se o tamanho da abertura (120 cm), esta mesma população levaria 65,24 s para sair, ou seja, a evacuação seria em torno de 8,5 vezes mais rápida, quando na verdade foi acrescentado pouco mais que uma unidade de passagem. Se dobrássemos mais uma vez a saída, chegando aos 240 cm de largura, a evacuação total dos mesmos 210 indivíduos se completariam em 15,5 s, ou seja, 4,2 mais rápida.

A abertura da saída e tempo de evacuação não segue uma sequência linear, portanto, deve-se aprofundar a análise em algumas das curvas de evacuação dos experimentos apresentados no Gráfico 3. Os quatro cenários escolhidos, portas de 80, 120, 160 e 200 centímetros têm suas curvas de evacuação apresentadas no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Perfil da evacuação simulada para as aberturas de 80, 120, 160 e 200 cm

Fonte: do Autor.

Inicia-se a análise da Figura 4 pela direita, ou seja, do pior cenário, onde a abertura é de apenas 80 cm e o tempo de evacuação total aproxima-se de 169,53s.

De acordo com os resultados, um primeiro incremento de 40 cm na largura da porta de saída causaria uma redução de 105,29 s no tempo de evacuação dos mesmos 210. Dois novos incrementos subsequentes ao tamanho da porta corresponderiam a deduções de 28,96 s e 16,62 s, respectivamente. Portanto, ao

incrementar a largura das saídas em um dado valor constante, as maiores reduções no tempo de evacuação são observadas nas portas consideradas pequenas, por exemplo, aquelas cujo vão é de 80 cm, comuns em ambientes internos de residências, escolas, escritórios.

Para as mesmas condições de tamanho de porta apresentadas no Gráfico 4, verifica-se que a taxa de saída de pessoas (fluxo através da porta), sempre aumenta com o passar do tempo, porém quanto maior o tamanho da porta menor é a variação do fluxo.

As áreas coloridas no Gráfico 5 identificam a parcela do tempo total de evacuação referente a saída de cada terço dos 210 indivíduos inicialmente dispostos em cada simulação. A aproximação linear feita entre cada um dos resultados de simulação (80, 120, 160 e 200 centímetros) foi feita apenas para definir os intervalos a colorir.

A linha de tendência que representa a redução do tempo de evacuação conforme o tamanho da porta é aumentado é aquela apresentada no Gráfico 3.

Gráfico 5 - Tempo de evacuação em função da abertura, dividido em três etapas igualitárias: até a saída de 70, 140 e 210 pessoas

Fonte: do Autor

Por exemplo, para uma abertura de 80 cm, os 70 primeiros a sair, área em azul, levam pouco mais que o dobro do tempo para sair comparado aos 70 últimos, área amarela. Tal fato é decorrente da maior frequência e intensidade dos bloqueios na saída de emergência, os quais são reduzidos a medida que as pessoas vão saindo. Tal efeito se mostrou bem menos acentuado para maiores aberturas da porta.

Para uma porta de 200 cm, praticamente não se observa diferenças entre os tempos nas três etapas. Portanto, quanto maior a abertura, maior é o fluxo de pessoas através da saída, menores são as pressões exercidas no interior da multidão e mais contínua é a evacuação.

4 CONCLUSÃO

Dos experimentos realizados em um local de reunião de público com uma única saída de 1,12 m, conclui-se que: (1) o tempo de evacuação cresce geometricamente com o aumento da lotação inicial, sendo calculado pela Equação 1; (2) a razão para não se ter um aumento linear no tempo de evacuação está nas pressões dentro da multidão, as quais se elevam com a densidade populacional; (3) dos ensaio 4 e 7, nos quais as pessoas exerceram menor pressão, ficou caracterizado que a ausência de pressão reduziu o tempo de evacuação na ordem de 20%; (4) foi possível visualizar nos vídeos os fenômenos de multidão como a turbulência e a formação de arcos de sustentação que causam bloqueios na saída; (5) a partir da turbulência, foi analisado como podem ocorrer separações de pessoas que formavam um grupo durante a evacuação.

Das simulações conclui-se que: (1) o modelo de simulação apresentou resultados semelhantes aos valores obtidos no experimento, o que possibilitou utilizar a simulação em substituição ao experimentos em outros testes; (2) o aumento linear da largura da saída de emergência implica na redução geométrica do tempo de evacuação nos moldes da Equação 2; desta forma, as maiores reduções no tempo de evacuação, para um dado incremento na abertura, são observadas nas portas consideradas pequenas, por exemplo 80 cm.

Recomenda-se que todo local de reunião de público com concentração de público (principalmente boates, casas noturnas e danceterias) possuam ao menos duas saídas com no mínimo 120 cm de abertura cada e que estejam afastadas uma da outra de maneira que a aglomeração de pessoas que possa se formar em uma porta durante uma evacuação urgente não se una a aglomeração da outra porta, criando pressões suficientes para a formação de bloqueios e turbulências na multidão.

Não há como prevenir tragédias como a ocorrida na boate Kiss sem limitar a quantidade de pessoas nos locais fechados baseando-se na área reservada ao público e na quantidade de pessoas. Cumulativamente, cabe aos Corpos de Bombeiros fiscalizar os materiais de acabamento e revestimento, os quais não podem potencializar a propagação de incêndios nem queimar com liberação de gases letais; proibir o uso de artefatos pirotécnicos em locais fechados; fomentar na população o hábito de orientar-se dentro das edificações, buscando ver a posição e condição das saídas de emergência mais próximas.

REFERÊNCIAS

COEFICIENTE de determinação. **WIKIPEDIA**: a enciclopédia livre, 2014. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C2%B2>>. Acesso em: 05 abr. 2014.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL. **Relatório Técnico**: análise do sinistro na boate Kiss, em Santa Maria, RS. Porto Alegre, fev. 2013.

COSTA, B. R. d. C. E. Aplicação de um modelo numérico na avaliação da evacuação de um edifício, 2009.

GROSSHANDLER, W. L.; BRYNER, N.; MADRZYKOWSKI, D.; KUNTZ, K. **Report of the technical investigation of the station nightclub fire**. [S.l.]: National Institute of Standards and Technology, 2005.

HELBING, D.; FARKAS, I.; VICSEK, T. Simulating dynamical features of escape panic. **Nature**, 2000. Nature Publishing Group, v. 407, n. 6803, p. 487–490, 2000.

HELBING, D.; JOHANSSON, A.; AL-ABIDEEN, H. Z. Dynamics of crowd disasters: An empirical study. **Physical review E**, 2007. APS, v. 75, n. 4, p. 046109, 2007.

KULIGOWSKI, E. D. **The process of human behavior in fires**. [S.l.]: US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2009.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Segurança Pública. Polícia Civil. **Relatório Final: Inquérito Policial 94/2013/150501**. Santa Maria, 2013.

SANTA CATARINA. Polícia Militar. Corpo de Bombeiros. **Normas de segurança contra incêndios/Corpo de Bombeiros**: 2. ed. rev. ampl. Florianópolis, 1992. 144 p.

Como citar este artigo:

MORAES, Wagner Alberto de; VIDAL, Vanderlei Vanderlino. É fogo: quando faltam portas e sobra gente. **Ignis**: Rev. Tec. Cient. CBMSC, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 49-65, mar./out., 2016.. Disponível em: <link do artigo>. Acesso em: data.